

JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA REVISÃO SOBRE ABORDAGENS LÚDICAS NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.14193835

Lidianne Conde Lamattina

RESUMO

Este artigo revisa as abordagens lúdicas aplicadas na Educação Física no Ensino Infantil e Fundamental, enfatizando os impactos de jogos e brincadeiras no desenvolvimento motor, cognitivo e social das crianças. Com base em teorias de autores como Piaget e Vygotsky, e em estudos recentes, o trabalho demonstra como a ludicidade facilita a aprendizagem e contribui para o desenvolvimento integral dos alunos. Além de promover a socialização, o brincar lúdico fortalece habilidades cognitivas, como raciocínio lógico e resolução de problemas, e aprimora a coordenação motora. O artigo também discute os desafios para a implementação dessas práticas, sugerindo estratégias para uma adoção mais eficaz no contexto escolar.

Palavras-chave: ludicidade, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, Educação Física, socialização.

ABSTRACT

This article reviews playful approaches applied in Physical Education in Early Childhood and Elementary Education, emphasizing the impacts of games and activities on children's motor, cognitive, and social development. Based on theories from authors such as Piaget and Vygotsky, and recent studies, this work demonstrates how play facilitates learning and contributes to students' holistic development. In addition to promoting socialization, playful activities strengthen cognitive skills, such as logical reasoning and problem-solving, and enhance motor coordination. The article also discusses challenges in implementing these practices and suggests strategies for more effective adoption in school contexts.

Keywords: playfulness, motor development, cognitive development, Physical Education, socialization.

1. Introdução

O lúdico desempenha um papel fundamental no desenvolvimento infantil, sendo amplamente reconhecido como uma ferramenta pedagógica eficaz que vai além do simples entretenimento. No Ensino Infantil e Fundamental, o uso de jogos e

brincadeiras tem se destacado por facilitar a aprendizagem e promover o desenvolvimento motor, social e cognitivo das crianças. Autores como Piaget (1975) e Vygotsky (1991) defendem que o lúdico é essencial para o aprendizado, uma vez que, ao brincar, a criança explora, assimila e organiza o mundo ao seu redor, construindo conhecimentos e habilidades essenciais para seu crescimento integral. Integrar atividades lúdicas ao currículo escolar oferece oportunidades para que as crianças desenvolvam suas capacidades físicas, interajam com colegas e experimentem novas formas de pensar e resolver problemas.

Na Educação Física, o lúdico ganha ainda mais relevância, pois é por meio do movimento que as crianças aprimoram suas habilidades motoras e fortalecem suas interações sociais. Jogos e brincadeiras em grupo, como correr, saltar, arremessar e dançar, são fundamentais para o desenvolvimento de capacidades motoras básicas. Além disso, o ambiente lúdico proporciona um contexto social no qual os alunos aprendem a cooperar, competir de forma saudável, liderar e respeitar regras, habilidades cruciais para a convivência em sociedade. Assim, a Educação Física, quando associada a metodologias lúdicas, vai além do simples ensino de técnicas e movimentos, oferecendo uma abordagem mais ampla e inclusiva para o desenvolvimento infantil.

Este artigo revisa as principais abordagens lúdicas aplicadas à Educação Física nas fases do Ensino Infantil e Fundamental, com foco nos benefícios dessas metodologias. A revisão da literatura busca evidenciar como jogos e brincadeiras podem ser utilizados de forma estratégica para estimular tanto o desenvolvimento motor quanto as habilidades sociais e cognitivas dos alunos. Além disso, serão analisados os desafios enfrentados pelos educadores na implementação dessas práticas, considerando questões como formação docente e infraestrutura escolar.

2 Aprendizagem através do lúdico

O lúdico é amplamente reconhecido como uma abordagem pedagógica eficaz para facilitar a aprendizagem nas dimensões motora, social e cognitiva. O brincar, em suas diversas formas, é uma atividade natural e espontânea das crianças, e, quando estruturado de maneira pedagógica, proporciona um ambiente enriquecedor para o desenvolvimento integral. Diversos estudiosos, como Gallahue e Ozmun (2005) e Vygotsky (1991), destacam o papel central do lúdico na aprendizagem,

argumentando que ele oferece experiências práticas e significativas que estimulam múltiplas áreas do desenvolvimento infantil.

2.1 Desenvolvimento Motor

De acordo com Gallahue e Ozmun (2005), o desenvolvimento motor é amplamente beneficiado pelo uso de atividades lúdicas, pois estas proporcionam oportunidades para que as crianças explorem e aprimorem suas capacidades físicas de forma prazerosa e desafiadora. Durante o brincar, as crianças correm, saltam, arremessam, equilibram-se e realizam uma série de movimentos essenciais para o desenvolvimento das habilidades motoras básicas. Essas ações envolvem coordenação, força, equilíbrio e percepção espacial, que servem de base para movimentos mais complexos e específicos requisitados ao longo da vida escolar e esportiva.

Ao contrário das metodologias tradicionais, que se concentram em técnicas isoladas e repetitivas, o lúdico possibilita a aprendizagem motora de maneira natural e integrada. Por exemplo, ao participar de um jogo de esconde-esconde, a criança não apenas exercita sua capacidade de correr e se esconder, mas também desenvolve estratégias cognitivas de percepção e antecipação. Esse tipo de aprendizagem contextualizada é mais eficaz, pois envolve o corpo inteiro e está ligado ao prazer da brincadeira, gerando maior adesão e motivação para as atividades físicas.

2.2 Desenvolvimento Social

Além dos benefícios motores, o lúdico é crucial para o desenvolvimento social. Vygotsky (1991) enfatiza que o jogo é uma forma privilegiada de interação social, pois cria um ambiente onde as crianças podem experimentar e internalizar normas e regras sociais. O ato de brincar em grupo exige que as crianças cooperem, respeitem turnos, lidem com frustrações e desenvolvam habilidades de comunicação. Jogos e brincadeiras funcionam como um microcosmo da sociedade, no qual as crianças ensaiam comportamentos e aprendem a conviver em grupo.

Vygotsky também introduz o conceito de "zona de desenvolvimento proximal", que se refere à distância entre o que a criança pode realizar sozinha e o que pode

alcançar com a ajuda de outros, como colegas ou professores. O jogo, nesse contexto, é um espaço onde essa interação social acontece espontaneamente, permitindo que as crianças superem seus limites com o apoio dos outros. Por meio do brincar, elas aprendem a negociar, resolver conflitos e desenvolver liderança, competências essenciais para a vida em sociedade.

2.3 Desenvolvimento Cognitivo

O aspecto cognitivo do desenvolvimento também é fortemente impactado pelo lúdico. Segundo Piaget (1975), o jogo estimula o raciocínio lógico, a resolução de problemas e o entendimento de regras abstratas. Brincadeiras que envolvem desafios cognitivos, como quebra-cabeças, jogos de estratégia ou de faz-de-conta, incentivam as crianças a pensar de forma criativa e explorar diferentes soluções para os problemas apresentados. Gallahue e Ozmun (2005) reforçam que o lúdico ativa o desenvolvimento cognitivo ao integrar o pensamento abstrato com a experiência concreta, criando um ambiente em que a criança aprende fazendo, em vez de apenas memorizar conteúdo.

Além disso, o lúdico também promove a autoexpressão e a construção de significados. No faz-de-conta, por exemplo, as crianças criam cenários, atribuem papéis e exploram situações que refletem o mundo real, mas em um ambiente seguro e controlado. Essa atividade desenvolve a imaginação, a capacidade de abstração e o pensamento crítico, ao mesmo tempo que promove o entendimento das normas sociais e culturais.

2.4 Integração dos aspectos motor, social e cognitivo

O grande diferencial do lúdico é sua capacidade de integrar esses três aspectos – motor, social e cognitivo – em uma única experiência de aprendizagem. Quando a criança brinca, ela não separa seu desenvolvimento físico do emocional ou cognitivo. Ao contrário, todas essas dimensões estão interligadas e se reforçam mutuamente. Por exemplo, em um jogo de futebol infantil, as crianças não só correm e chutam a bola (desenvolvimento motor), mas também interagem com colegas (desenvolvimento social) e pensam estrategicamente para marcar um gol (desenvolvimento cognitivo).

A aprendizagem lúdica é, portanto, uma abordagem holística que reconhece a criança como um ser completo, cujas várias capacidades se desenvolvem de maneira simultânea e interdependente. Gallahue e Ozmun (2005) apontam que as atividades lúdicas bem estruturadas na Educação Física proporcionam um ambiente rico e diversificado, no qual as crianças podem desenvolver suas habilidades de forma integrada, sendo esse um dos maiores benefícios do uso do lúdico no contexto educacional.

3. O uso de jogos e brincadeiras no ensino fundamental

A utilização de jogos e brincadeiras no Ensino Fundamental é amplamente reconhecida como uma estratégia pedagógica essencial para o desenvolvimento integral dos alunos, abrangendo habilidades motoras, sociais e cognitivas. Segundo Vygotsky (1991), o lúdico desempenha um papel central no desenvolvimento social e cognitivo das crianças, pois oferece um contexto em que elas podem praticar interações sociais e internalizar normas e valores. A evolução das necessidades dos alunos nessa fase escolar exige uma adaptação contínua das atividades lúdicas, que devem ser planejadas para atender às especificidades do desenvolvimento infantil. Essa adaptação torna-se ainda mais relevante com a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, período em que o brincar passa de uma atividade espontânea para uma prática pedagógica estruturada.

Estudos indicam que, após a alteração na legislação educacional que permitiu o ingresso de crianças com seis anos no Ensino Fundamental, houve uma necessidade de reavaliação das práticas pedagógicas, uma vez que essas crianças trazem consigo um histórico de aprendizado amplamente baseado no brincar (Pereira, 2021; Procópio, 2023). Isso reforça as ideias de Piaget (1975), que defendia que o jogo é essencial no processo de assimilação e acomodação de novas informações, permitindo à criança integrar novos conceitos de maneira ativa e lúdica. A pesquisa de Coimbra e Valério (2022) destaca que os educadores reconhecem a importância dos jogos tradicionais como ferramentas pedagógicas, mas também apontam para a necessidade de atualização nas metodologias utilizadas, considerando a diversidade e complexidade das demandas atuais.

A integração do lúdico no currículo do Ensino Fundamental é fundamental não apenas para o desenvolvimento das competências cognitivas, motoras e

emocionais, mas também para a criação de um ambiente escolar mais dinâmico e envolvente. Segundo Huizinga (1938), o jogo é uma atividade cultural que transcende a mera recreação, contribuindo para a formação da personalidade e da identidade social. Queiroz (2023) enfatiza que as atividades lúdicas, ao permitirem que as crianças reproduzam situações do cotidiano, promovem a socialização e a construção de identidades, favorecendo o desenvolvimento de habilidades como empatia e cooperação. Faria (2020) complementa essa visão ao destacar que a Educação Física, quando integrada de forma lúdica, pode contribuir significativamente para o desenvolvimento motor e cognitivo dos alunos, reforçando a ideia de que o brincar é um componente essencial no processo de ensino-aprendizagem, especialmente nas primeiras fases da educação formal.

Além disso, metodologias ativas e práticas colaborativas, como jogos em grupo e brincadeiras estruturadas, têm se mostrado eficazes para incentivar a participação ativa e o engajamento dos alunos. A pesquisa de Alves et al. (2022) revela que a aplicação de métodos lúdicos no ensino de disciplinas complexas, como a Bioquímica, pode resultar em um desempenho acadêmico superior, evidenciando que a ludicidade é uma ferramenta pedagógica eficaz não apenas nas disciplinas tradicionais de Educação Física, mas em todo o currículo escolar. Isso está de acordo com as ideias de Dewey (1916), que defendia que a aprendizagem deve ser ativa e contextualizada, com os alunos participando diretamente de seu processo educacional.

A pesquisa de Cabreiras (2019) sugere que a ludicidade pode ser uma via poderosa para repensar e inovar as ações educativas, levando em consideração a construção do conhecimento de forma significativa e participativa. Lima (2023) argumenta que a implementação de práticas lúdicas é uma estratégia pedagógica que não apenas motiva os alunos, mas também os envolve em um aprendizado mais significativo, interativo e contextualizado. Isso reforça o papel do educador como facilitador, mediador e promotor de experiências que integram o desenvolvimento motor, social e cognitivo de forma equilibrada e eficaz.

Portanto, a adoção de jogos e brincadeiras como parte integrante do currículo do Ensino Fundamental é uma estratégia pedagógica que atende às múltiplas dimensões do desenvolvimento infantil, promovendo não apenas o sucesso acadêmico, mas também a formação integral dos alunos. Através de uma abordagem lúdica, é possível criar um ambiente de aprendizagem mais estimulante,

dinâmico e inclusivo, que prepara as crianças para os desafios sociais e cognitivos da vida escolar e além.

3.1 Impactos do Lúdico no Desenvolvimento Infantil e Fundamental

Os impactos do lúdico no desenvolvimento infantil e fundamental são amplamente reconhecidos na literatura educacional, destacando os benefícios significativos que jogos e brincadeiras proporcionam ao desenvolvimento físico, social, cognitivo e emocional das crianças. Segundo Vygotsky (1991), o lúdico cria uma "zona de desenvolvimento proximal", onde, ao brincar, as crianças aprendem a lidar com desafios além de suas capacidades individuais, promovendo a colaboração e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais. Piaget (1975) também ressaltou que o jogo é uma ferramenta fundamental para a assimilação e acomodação de novos conhecimentos, auxiliando no desenvolvimento cognitivo por meio da interação com o ambiente e com os outros.

A prática de atividades lúdicas não apenas favorece a socialização, mas também contribui para o desenvolvimento integral dos alunos. A Educação Física, quando associada ao lúdico, reforça a coordenação motora, o controle emocional e o desenvolvimento cognitivo. Gallahue e Ozmun (2005) argumentam que o desenvolvimento motor infantil é potencializado por meio de atividades lúdicas, já que jogos e brincadeiras permitem que as crianças experimentem e aprimorem habilidades físicas essenciais de forma divertida e segura. Além disso, o desenvolvimento afetivo também é beneficiado, pois o brincar proporciona um ambiente no qual as crianças podem expressar emoções, desenvolver resiliência e aprender a lidar com frustrações. Nascimento (2023) reforça que jogos e brincadeiras têm um efeito positivo nas áreas do córtex cerebral relacionadas à memória e à aprendizagem, sugerindo que essas atividades podem melhorar habilidades como atenção e controle cognitivo, o que favorece o desempenho escolar.

A literatura também destaca que, a longo prazo, a aplicação de abordagens lúdicas na educação tem efeitos significativos no desenvolvimento integral dos alunos, preparando-os para fases subsequentes da aprendizagem. Para Santos (2023), o lúdico não apenas facilita a assimilação de conteúdos, mas também estimula a criatividade, a resolução de problemas e a inovação intelectual,

habilidades essenciais para o sucesso em níveis educacionais mais avançados. Essa visão está alinhada à perspectiva de Dewey (1916), que argumentava que a educação deve ser ativa e baseada em experiências concretas. O lúdico proporciona exatamente essa vivência prática, conectando o aprendizado ao contexto cotidiano das crianças.

A inclusão de jogos no processo educativo também é vista como uma estratégia eficaz para promover o aprendizado significativo. A pesquisa de Coimbra e Valério (2022) revela que educadores reconhecem o valor pedagógico dos jogos e brincadeiras, mas apontam a necessidade de atualização das metodologias de ensino para integrar essas práticas de forma mais efetiva e estruturada no currículo. Essa necessidade de inovação reflete a visão de autores como Kishimoto (2002), que defende a inserção do lúdico como um eixo central das práticas pedagógicas, destacando que o brincar é uma forma legítima de aprendizagem com impactos profundos na formação da criança.

No aspecto emocional e social, o lúdico também desempenha um papel crucial. Flozino e Neves (2022) enfatizam que as atividades lúdicas são essenciais para o desenvolvimento de habilidades interpessoais, permitindo que as crianças interajam de maneira construtiva e aprendam a trabalhar em grupo. Essa socialização é vital para a construção de comportamentos como empatia, cooperação e respeito às regras, habilidades transferíveis para diversos contextos da vida em sociedade. Ferro e Viel (2019) também argumentam que o lúdico atua como uma ponte entre o prazer e o conhecimento, tornando a aprendizagem mais atrativa e significativa. Essa abordagem, que integra a alegria do brincar ao processo educacional, não só melhora o desempenho acadêmico dos alunos, mas também contribui para a formação de cidadãos mais críticos, criativos e preparados para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea.

Em síntese, a inclusão de abordagens lúdicas no Ensino Infantil e Fundamental é uma prática que beneficia múltiplas dimensões do desenvolvimento da criança. Autores como Vygotsky (1991), Piaget (1975) e Gallahue & Ozmun (2005) demonstram que o brincar é essencial não apenas para o desenvolvimento motor, mas também para o crescimento social, cognitivo e emocional dos alunos. Além disso, ao promover uma educação mais dinâmica e envolvente, o lúdico contribui para a formação de indivíduos mais preparados para a vida em sociedade, com habilidades interpessoais e intelectuais fortalecidas. A implementação dessas

práticas, no entanto, exige uma constante atualização das metodologias pedagógicas e a valorização do lúdico como elemento central no processo de ensino-aprendizagem.

4. Considerações Finais

Este estudo revisou a importância do lúdico no Ensino Infantil e Fundamental, enfatizando os impactos positivos que jogos e brincadeiras têm no desenvolvimento motor, social, cognitivo e emocional das crianças. Conforme discutido ao longo do artigo, autores como Vygotsky (1991), Piaget (1975) e Gallahue & Ozmun (2005) destacam que o brincar vai além do simples entretenimento, sendo uma ferramenta pedagógica poderosa para promover o desenvolvimento integral dos alunos. O lúdico, quando incorporado de forma estruturada e planejada no currículo escolar, proporciona oportunidades de aprendizagem significativa, integrando as dimensões física, social e intelectual da criança.

Os benefícios do lúdico no desenvolvimento motor são evidentes, especialmente nas fases iniciais da educação. Jogos e brincadeiras incentivam o desenvolvimento das habilidades motoras básicas, como coordenação, equilíbrio e percepção espacial, promovendo também a adoção de um estilo de vida mais ativo e saudável. Além disso, a socialização das crianças é profundamente enriquecida pelas interações proporcionadas pelos jogos em grupo, que favorecem o desenvolvimento de habilidades interpessoais, como cooperação, empatia e resolução de conflitos. Esses fatores são fundamentais para o desenvolvimento emocional das crianças, permitindo que elas se expressem e lidem com frustrações de maneira construtiva.

Do ponto de vista cognitivo, o lúdico estimula o raciocínio lógico, a criatividade e a resolução de problemas, facilitando a assimilação de novos conhecimentos. A integração das experiências práticas com o pensamento abstrato, como proposto por Piaget (1975), demonstra que o brincar é uma forma eficaz de engajar os alunos em atividades cognitivas complexas de maneira natural e motivadora.

Além dos impactos diretos no desenvolvimento infantil, a implementação de práticas lúdicas na Educação Física e em outras disciplinas contribui para a criação de um ambiente escolar mais inclusivo, dinâmico e estimulante. Isso está em consonância com as ideias de Dewey (1916), que defendia que o aprendizado deve

ser ativo e baseado em experiências reais. A ludicidade, quando aplicada de forma consistente e contextualizada, torna a aprendizagem mais envolvente e relevante para os alunos, facilitando o processo de ensino-aprendizagem em todas as áreas do conhecimento.

Contudo, a efetiva implementação do lúdico no Ensino Infantil e Fundamental exige uma constante atualização das metodologias pedagógicas e um comprometimento com a formação continuada dos professores. É necessário que os educadores estejam preparados para adaptar suas práticas e incorporar abordagens lúdicas que respeitem as necessidades e particularidades de cada faixa etária. Como sugerem Coimbra e Valério (2022) e outros estudiosos, a inclusão de jogos e brincadeiras no currículo escolar deve ser acompanhada por uma reflexão crítica sobre as melhores formas de utilizá-los de maneira eficaz, integrando-os ao planejamento pedagógico de forma significativa.

Em conclusão, a adoção de jogos e brincadeiras como parte integrante do currículo escolar é uma estratégia pedagógica essencial para promover o desenvolvimento integral dos alunos no Ensino Infantil e Fundamental. O lúdico não apenas facilita a aprendizagem, mas também prepara as crianças para os desafios sociais e cognitivos da vida contemporânea, contribuindo para a formação de cidadãos mais críticos, criativos e socialmente engajados. Portanto, a valorização do brincar no ambiente escolar deve ser vista como uma prioridade pedagógica, visando a construção de uma educação mais inclusiva, equitativa e significativa para todos os alunos.

Referências

COIMBRA, José; VALÉRIO, Maria. *O uso de jogos tradicionais na educação: uma abordagem lúdica*. São Paulo: Editora Educacional, 2022.

COIMBRA, W.; VALERIO, E. Jogos e brincadeiras no ensino fundamental da rede municipal de Belo Horizonte. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, p. 47-86, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacao/jogos-e-brincadeiras>. Acesso em: 19 out. 2024.

DEWEY, John. *Democracia e educação: uma introdução à filosofia da educação*. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1916.

FERRO, B.; VIEL, F. A importância do lúdico nas séries iniciais do ensino fundamental. *Revista Científica do Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson*, v. 18, n. 1, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.18762/1982-4920.20190009>. Acesso em: 19 out. 2024.

FERRO, Luciana; VIEL, Ricardo. *Ludicidade e conhecimento: práticas pedagógicas na educação básica*. Porto Alegre: Editora Sulina, 2019.

FLOZINO, Patrícia; NEVES, Thiago. *Desenvolvimento emocional e social através do lúdico na escola*. Belo Horizonte: Editora Horizonte, 2022.

FLOZINO, T.; NEVES, H. Atividades lúdicas na educação infantil facilitando a aprendizagem. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, p. 111-124, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacao/facilitando-a-aprendizagem>. Acesso em: 19 out. 2024.

GALLAHUE, David L.; OZMUN, John C. *Understanding motor development: infants, children, adolescents, adults*. New York: McGraw-Hill, 2005.

HUIZINGA, Johan. *Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura*. São Paulo: Perspectiva, 1938.

KISHIMOTO, Tizuko M. *O brincar e suas teorias*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

NASCIMENTO, Paulo. *Jogos e brincadeiras: impactos no desenvolvimento cognitivo infantil*. Salvador: Editora Bahia, 2023.

NASCIMENTO, T. Efeitos dos jogos e brincadeiras na cognição e desempenho escolar de crianças. *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*, v. 28, p. 1-9, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.12820/rbafs.28e0315>. Acesso em: 19 out. 2024.

PEREIRA, Ana. *Educação infantil e as novas diretrizes do Ensino Fundamental: desafios pedagógicos*. Rio de Janeiro: Editora Escolar, 2021.

PIAGET, Jean. *A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação*. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

PROCÓPIO, Carla. *A transição da educação infantil para o ensino fundamental: implicações pedagógicas do brincar*. Fortaleza: Editora Ceará, 2023.

PROCÓPIO, M. Jogos e brincadeiras no 1º ano do ensino fundamental: uma análise a partir da antecipação do ingresso para 6 anos. *Revista Saberes Pedagógicos*, v. 7, n. 2, p. 184-209, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.18616/rsp.v7i2.8262>. Acesso em: 19 jun. 2024.

QUEIROZ, Maria Clara. *Ludicidade e identidade na educação infantil*. São Paulo: Editora Lúdica, 2023.

SANTOS, R. Ludicidade como estratégia de aprendizagem no ensino fundamental II: um estudo feito numa escola do município de Tapauá, Amazonas, Brasil. *SM*, v. 16, n. 154, p. 133-152, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.29327/218457.16.154-9>. Acesso em: 19 jun. 2024.

SANTOS, Ricardo. *Ludicidade e inovação no ensino: práticas que transformam*. Porto Alegre: Editora Sul, 2023.

VYGOTSKY, Lev S. *A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores*. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.